

Sa Landas ng Kriminolohiya

Roosevelt C. Aragon, Phd

*Faculty, Jose Rizal Memorial State University-Katipunan Campus
Zamboanga del Norte*

Sa unang hakbang, kaba'y di maitatangi,
Sabi nila, mahirap—sadyang hindi madali.
Di lang lakas ng katawan ang kailangan,
Kundi tibay ng isip, diwang matibay kailanman.

Mga senior, snappy—tila sundalong handa,
Instruktur, mahigpit, bawat kilos bantay-sarado sila.
Saludo, side step, pag-aaral kahit pagod,
Disiplina ang puhunan sa pangarap na hinahabol.

Sa umaga, sa karinderya ako'y nagsisilbi,
Hugas ng pinggan, igib ng tubig, magluto man din.
Tanghali at hapon, bumabalik muli,
Trabaho at aral, pinagsasabay nang may ngiti.

May mga classmates ako, tulad ko rin, mahirap,
Ngunit sa school, lungkot at reklamo'y nawawala sa paligid.
Puno ng biro at kulitan, kahit di pantay ang buhay,
Sa grado pantay kami—scholar sa edukasyong tunay.

Pagsapit ng ikalawang taon, bigat ay nadama,
Kabisado rito, kabisado roon—utak ay tila punit na.
Akala ko'y ligtas na pagdating ng ikaapat,
Ngunit heto, thesis at OJT, tila pagsubok ay walang katapat.

Mock board—ang bagsak, mundo ko'y bumagsak din,
Pagod, puyat, pangarap tila unti-unting naglaho rin.
Ngunit panalangin ko'y nadinig ng Maykapal,
Sa retake, sinubukan, at sa wakas, nakapasa akong tunay!

Akala ko'y tapos na, ngunit may huling laban,
Review para sa totoong board exam, tunay na hamon.
Ngunit sabi ko, sanay na sa hirap, sanay na sa dusa,
Dahil ang pangarap ko'y di matitinag ng anumang pagsubok pa.

At sa tatlong araw ng pagsusulit, tagumpay ay nakamit,
Sa wakas, lisensiyadong alagad ng batas na rin!

Ngunit teka, duty na naman, may misyon akong hinaharap,
Hot pursuit, may target—sa serbisyo, walang atras!
Saludo sa lahat ng tulad kong lumaban,
Sa landas ng Kriminolohiya, tanging matitibay ang nananatili,
Sa hirap at pagsubok, isang aral ang tanging tiyak—
Ang pangarap, hindi binibitawan, bagkus ipinaglalaman!

DOI 10.5281/zenodo.18513388

*Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services*